

УДК 379.8.09

ПОДРОСТОК-ДЕЛИКВЕНТ: ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ТЕСЛЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

доктор педагогических наук (РК), доктор социологических наук (РФ), профессор,
Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова, ОФ «Центр ювенологических
исследований, Астана, Казахстан

АБЖАНОВА АЙНУР

магистрант, Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова, Кокшетау, Казахстан

***Аннотация.** Актуальность данного исследования определяется необходимостью поиска психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешную социализацию подростков-делинквентов в новых социокультурных реалиях. Современная практика часто ориентирована на контроль и наказание, тогда как эффективная социализация требует комплексного подхода: создания поддерживающей среды, организации позитивных видов деятельности, развития коммуникативных навыков и формирования системы социальных связей. Авторы акцентируют внимание на определенной социально-психологической дистанции значительной части молодежи от общества и его ценностей. Проведенные результаты социологического исследования показывают подростка -делинквента жертвой неблагоприятных условий социализации.*

***Ключевые слова:** подросток-делинквент, делинквентное поведение, виктимогенность личности, десоциализация.*

A DELINQUENT A VICTIM OF UNFAVORABLE CONDITIONS OF SOCIALIZATION

TESLENKO A.N., ABZHANOVA A.

Kokshetau University named after A.Myrzakhmetov
Kokshetau, Kazakhstan

***Abstract.** The article is devoted to the urgent problem of desocialization of the younger generation in the context of global socio-economic and political transformations. The authors focus on a certain socio-psychological distance of a significant part of young people from society and its values. The results of the sociological study show that a delinquent teenager is a victim of unfavorable conditions of socialization.*

***Keywords:** delinquent teenager, delinquent behavior, victimogenicity of personality, desocialization.*

Научные исследования последних лет убедительно показывают лавинообразный характер многочисленных опасностей, оказывающих негативное влияние на социализацию молодежи. Значительная часть молодежи находится на определенной социально-психологической дистанции от общества и его ценностей, становясь жертвами неблагоприятных условий социализации [2, 4].

Современное общество развивается в условиях глубокой социокультурной и технологической трансформации. Глобализация, цифровизация, нестабильность экономических и семейных институтов существенно изменяют характер взаимодействия личности и общества. Наиболее уязвимой в этих условиях становится подростковая категория, находящаяся в активной стадии становления личности, формирования мировоззрения и освоения социальных ролей.

Подростковый возраст — период интенсивных изменений, поиска идентичности, самоутверждения и эмоциональной нестабильности. Этот этап характеризуется повышенной чувствительностью к социальным влияниям, стремлением к автономии и одновременной зависимостью от группы сверстников. Неудачные формы взаимодействия, конфликты, неустойчивость самооценки и социальное давление могут привести к формированию девиантных и делинквентных форм поведения.

Конфликтность подросткового возраста коренится не только в особенностях личностного становления, но и в характере взаимодействия с социальным окружением. Как отмечал Л.С. Выготский, в подростковом возрасте происходит перестройка всей системы отношений человека с миром, и любое социальное воздействие приобретает личностный смысл. Неверная реакция со стороны взрослых, дефицит доверия, отсутствие поддержки способны запустить механизмы отчуждения и асоциальности [2].

В условиях современных социокультурных изменений наблюдается рост проявлений социальной агрессии и нарушений норм поведения среди подростков. Одной из острых форм этого явления становится делинквентность — система устойчивых действий, противоречащих правовым и моральным нормам общества. Современные исследования показывают, что подростковая делинквентность все чаще носит не только криминальный, но и социально-психологический характер, являясь отражением неблагоприятных условий социализации. Многие ученые объясняют это *кризисом идентичности* («идентичность — смешение ролей»). Личность ищет ответы на вопросы: «Кто я?», «Каково моё место в обществе?», «К чему я стремлюсь?». Отсутствие позитивных образцов идентификации, поддерживающих взрослых и чётких моральных ориентиров ведёт к внутренней дезориентации, а в дальнейшем — к протестному, асоциальному или агрессивному поведению [8].

К. Роджерс в рамках гуманистической психологии подчёркивал, что подростковая агрессия и девиация часто являются реакцией на дефицит принятия. Отсутствие безусловного позитивного отношения со стороны взрослых приводит к формированию защитного, агрессивного или закрытого поведения [6].

Обзор литературы по проблеме взросления позволяет сделать вывод о рубеже развития личности, когда подростковый опыт уже недостаточен для нормального самочувствия, а взрослый опыт еще не освоен. В связи с этим можно выделить две основные особенности подростков:

- повышенная по сравнению с другими возрастными группами значимость тесных эмоциональных контактов;
- интенсивная социализация, сменяющая характерное для подростков противопоставление себя взрослому обществу. Это, в свою очередь, приводит к усилению протестных реакций и эмансипированного поведения со стороны подростков, и к попыткам усилить контроль со стороны их родителей. В результате и дети, и родители переживают целый комплекс личностных проблем, который, в частности, отражается на таком психологическом показателе как тревожность [3].

Проблема делинквентности (от лат. *delinquens* — проступающий, нарушающий) трактуется в психолого-педагогической литературе как устойчивая склонность личности к нарушению социальных норм и правил.

А.Н. Тесленко определяет делинквентное поведение как результат социально-педагогической запущенности, когда подросток лишён позитивных моделей идентификации и оказывается включён в систему асоциальных отношений. При этом он не просто нарушает нормы — он замещает общепринятые моральные ориентиры нормами субкультуры, где агрессия и доминирование служат средством самоутверждения [4].

А.Бандура, автор теории социального научения, показал, что агрессивное и девиантное поведение нередко формируется через наблюдение и подражание. Подростки усваивают формы поведения, видя, что они приносят успех, внимание или статус. В условиях, когда

позитивные образцы поведения недоступны, подросток идентифицируется с носителями девиантных ролей — лидерами неформальных групп, героями медиаконтента и т.п [7].

Д. Доллард и его коллеги в рамках фрустрационно-агрессивной теории утверждали, что агрессия является следствием неудовлетворённых потребностей и внутреннего напряжения. В этом смысле делинквентное поведение можно рассматривать как форму компенсации неудач — «способ восстановить чувство значимости и контроля над ситуацией» [5, с.88].

Исследования В.Ф. Пирожкова, Л.Я. Олиференко, А.В. Мудрика, Б. Спока, Е.Г. Гозмана показывают, что подростки с делинквентными проявлениями характеризуются следующими чертами:

- повышенная импульсивность и эмоциональная возбудимость;
- слабый самоконтроль, низкий уровень моральной рефлексии;
- неустойчивая самооценка и внешний локус контроля;
- высокая зависимость от группы, конформизм;
- ориентация на сиюминутные удовольствия и социальное признание;
- агрессивность как способ самозащиты или утверждения статуса.

Эти особенности проявляются в нарушении взаимодействия с окружающими, неспособности к эмпатии и саморегуляции, что затрудняет процесс социализации (твбл.1).

Таблица 1 - Социально-психологические характеристики подростков-делинквентов

Компонент развития	Нормальный процесс социализации	Деформированный (делинквентный) процесс	Типичные проявления
Когнитивный	Осознание социальных норм, развитие морального мышления	Оправдание агрессии, искажённые моральные критерии	Цинизм, игнорирование последствий поступков
Эмоциональный	Эмпатия, эмоциональная устойчивость	Эмоциональная неустойчивость, низкий уровень самоконтроля	Вспышки агрессии, тревожность, обидчивость
Мотивационно-ценностный	Социально ориентированные цели, стремление к признанию через достижения	Доминирование эгоцентрических, гедонистических мотивов	Отказ от учёбы, ориентация на риск, сила, материальные ценности
Коммуникативный	Конструктивное взаимодействие, сотрудничество	Конфликтность, враждебность, манипуляции	Вербальная агрессия, насмешки, грубость
Социальный статус	Принятие в коллективе, положительная идентификация	Изоляция, принадлежность к девиантной группе	Роль «лидера-негативиста» или «жертвы системы»
Самосознание	Адекватная самооценка, внутренняя ответственность	Завышенная или заниженная самооценка, отрицание вины	Демонстративность, самооправдание, агрессивное самопринятие

С целью на изучения социально-психологических особенностей конфликтной зоны у подростков с делинквентным поведением и проверки эффективности профилактико-коррекционной работы в условиях общеобразовательной школы авторами была проведена

опытно-экспериментальная работа на базе СШ № 14 города Петропавловск Северо-Казахстанской области. Выбор образовательной организации был обусловлен наличием учащихся подросткового возраста, находящихся в группе социального риска и характеризующихся проявлениями делинквентного поведения (нарушение дисциплины, конфликтность, импульсивность, склонность к агрессивным реакциям, трудности социальной адаптации).

В исследовании приняли участие 20 подростков в возрасте 13–15 лет, обучающихся в 7–8 классах. Все участники эксперимента имели признаки делинквентного поведения, выражающиеся в систематических нарушениях школьных норм, межличностных конфликтах со сверстниками и педагогами, а также в сниженной способности к самоконтролю и социально одобряемому взаимодействию. Применялся комплекс психологических методик, позволяющих выявить уровень выраженности делинквентных установок, импульсивности, агрессивности и склонности к нарушению социальных норм: опросник Басса–Дарки, методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (А. Н. Орёл), методика диагностики уровня субъективного контроля (Дж. Роттер), социометрия (Дж. Морено) и авторская анкета «Особенности конфликтного поведения подростков».

В совокупности они позволяют получить многомерный портрет подростка-делинквента, охватывающий:

- *установочно-поведенческий уровень* (склонность к девиациям, агрессия – методики Орла и Басса-Дарки);
- *личностно-регулятивный уровень* (локус контроля – методика Роттера),
- *социально-средовой уровень* (статус в группе – социометрия);
- *субъективно-рефлексивный уровень* (самовосприятие в конфликтах – авторская анкета).

Результаты диагностики показали, что у большинства обследованных подростков выражена склонность к отклоняющемуся поведению (табл.2). Высокий уровень делинквентных установок выявлен у 55 % испытуемых, что проявляется в склонности к нарушению социальных норм, импульсивности, протестному поведению и низкой устойчивости к внешнему контролю. Средний уровень склонности к девиантному поведению зафиксирован у 30% подростков. Данная группа характеризуется ситуативными нарушениями правил, повышенной конфликтностью в условиях стресса и зависимости от влияния группы. Низкий уровень отклоняющегося поведения выявлен лишь у 15 % испытуемых, что свидетельствует о преобладании в выборке подростков с выраженными проблемами поведенческой регуляции.

Таблица 2 - Уровень склонности к отклоняющемуся поведению
(методика А. Н. Орёл)

Уровень выраженности делинквентных установок	Количество человек	%
Высокий	11	55 %
Средний	6	30 %
Низкий	3	15 %
Итого	20	100 %

Анализ результатов по опроснику Басса–Дарки показал, что у значительной части подростков наблюдается высокий уровень агрессивности (табл.3). Так, у 60 % испытуемых выявлен высокий уровень агрессии, включающий физические, вербальные и косвенные формы. Это свидетельствует о склонности к открытому конфликтному поведению, использованию грубых высказываний, угроз и силового давления.

Средний уровень агрессивности зафиксирован у 25 % подростков, при этом даже в данной группе отмечается выраженная импульсивность и недостаточный контроль

эмоциональных реакций в конфликтных ситуациях. Низкий уровень агрессии выявлен лишь у 15 % участников исследования.

Высокий уровень враждебности обнаружен у 55 % подростков, что указывает на устойчивое недоверие к окружающим, ожидание негативного отношения со стороны сверстников и взрослых, а также готовность к защитно-агрессивным реакциям. Средний уровень враждебности характерен для 30 % испытуемых, низкий — для 15 %.

Таблица 3 - Уровень агрессивности и враждебности
(опросник Басса–Дарки)

Показатель	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
Агрессивность	12 чел. (60 %)	5 чел. (25 %)	3 чел. (15 %)
Враждебность	11 чел. (55 %)	6 чел. (30 %)	3 чел. (15 %)

Итого обследованных: 20 человек (100 %)

Анализ структуры агрессивного поведения (табл. 4) показал, что у 60 % подростков преобладает вербальная агрессия, у 35 % — физическая, у 45 % — косвенные формы агрессии, а у 50 % отмечается повышенная раздражительность. Это подтверждает полиморфный характер агрессии у делинквентных подростков и её тесную связь с конфликтным поведением.

Таблица 4 – Структура агрессивного поведения
(опросник Басса–Дарки)

Форма агрессии	Количество человек	%
Вербальная	12	60 %
Физическая	7	35 %
Косвенная	9	45 %
Раздражительность	10	50 %

Примечание: респонденты могли демонстрировать несколько форм агрессии одновременно.

Исследование локуса контроля показало, что у большинства подростков преобладает внешний тип субъективного контроля (табл. 5). Так, 70 % испытуемых склонны объяснять свои поступки и конфликтные ситуации внешними обстоятельствами, поведением других людей или «несправедливостью» среды.

Смешанный локус контроля выявлен у 20 % подростков, что свидетельствует о частичной готовности брать ответственность за свои действия, однако при наличии трудностей они также склонны перекладывать её на окружающих. Внутренний локус контроля зафиксирован лишь у 10 % испытуемых, что подчёркивает недостаточную сформированность ответственности и саморегуляции у большинства подростков с делинквентным поведением.

Таблица 5 - Тип локуса контроля подростков
(методика Дж. Роттера)

Тип субъективного контроля	Количество человек	%
Внешний локус контроля	14	70 %
Смешанный	4	20 %
Внутренний локус контроля	2	10 %
Итого	20	100 %

Социометрический анализ межличностных отношений в классных коллективах показал неблагоприятную социальную ситуацию развития значительной части подростков (табл. 6). Лишь 10 % испытуемых занимают позицию лидеров, 20 % — предпочитаемых, 30 % относятся к категории принятых. В то же время 25 % подростков имеют статус отвергаемых, а 15 % —

изолированных, что в совокупности составляет 40 % выборки. Данные подростки чаще других становятся участниками конфликтных ситуаций и демонстрируют агрессивные или протестные формы поведения, что подтверждает связь между неблагоприятным социометрическим статусом и делинквентными проявлениями.

Таблица 6 – Социометрический статус подростков
(социометрия Дж. Морено)

Социометрический статус	Количество человек	%
Лидеры	2	10 %
Предпочитаемые	4	20 %
Принятые	6	30 %
Отвергаемые	5	25 %
Изолированные	3	15 %
Итого	20	100 %

Анализ данных авторской анкеты позволил уточнить специфику конфликтного поведения подростков. Так, 45 % испытуемых указали, что конфликты возникают у них часто, ещё 30 % — очень часто. Таким образом, у 75 % подростков конфликтное взаимодействие носит регулярный характер (табл 7). В поведенческом аспекте 55 % подростков указали на агрессивную стратегию поведения в конфликте, 25 % — на импульсивную, 15 % — на избегание, и лишь 5 % — на конструктивные способы разрешения конфликтов. Это свидетельствует о преобладании деструктивных моделей реагирования.

Таблица 7 – Частота возникновения конфликтов
(авторская анкета «Особенности конфликтного поведения подростков»)

Частота конфликтов	Количество человек	%
Часто	9	45 %
Очень часто	6	30 %
Иногда	3	15 %
Редко	2	10 %
Итого	20	100 %

Анализ ответственности за конфликт показал, что только 30 % испытуемых склонны брать ответственность за происходящее на себя, тогда как 70 % подростков перекладывают вину на окружающих или внешние обстоятельства, что согласуется с результатами методики Дж. Роттера.

Положительным аспектом является то, что 65 % подростков выразили готовность участвовать в коррекционных и профилактических программах, направленных на обучение конструктивным способам разрешения конфликтов.

Обобщение данных всех применённых методик позволяет сделать вывод о том, что у подростков с делинквентным поведением наблюдается высокий уровень конфликтности и агрессивности, сочетающийся с внешним локусом контроля и неблагоприятным социометрическим статусом. Для данной категории подростков характерны:

- преобладание деструктивных форм реагирования в конфликтных ситуациях;
- высокая агрессивность и враждебность;
- недостаточная сформированность ответственности за собственные поступки;
- склонность к обвинению внешних факторов и окружающих;
- наличие потенциальной мотивации к изменениям.

Полученные результаты подтверждают необходимость проведения формирующего эксперимента, направленного на снижение уровня агрессивности, развитие ответственности,

формирование навыков саморегуляции и конструктивного разрешения конфликтов у подростков с делинквентным поведением.

Таким образом, делинквентное поведение подростка — это не только результат внутренней дезорганизации личности, но и отражение дисфункции социальной среды, в которой отсутствует баланс между контролем и поддержкой.

Психосоциальное развитие подростка-делинквента характеризуется неустойчивостью самооценки, сниженной эмпатией, нарушением механизмов саморегуляции и ценностных ориентаций. Однако эти проявления не являются необратимыми: при создании соответствующих психолого-педагогических условий возможно восстановление позитивных моделей поведения и успешная интеграция подростка в социум. Поддерживающая образовательная среда, доверительные отношения с педагогами и вовлечение в социально значимую деятельность становятся ключевыми факторами ресоциализации и профилактики вторичных отклонений.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Выготский, Л.С. Психология развития человека / Л.С. Выготский – М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2005. – 1136 с.
2. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. Учебное пособие. – М.: Педагогика, 1997. – 346 с.
3. Профилактика подростковой девиации: теория и практика. / Под ред. А.Н. Тесленко. – Астана: ИПКиПК, 2005. – 150 с.
4. Тесленко А.Н. Молодой человек как жертва неблагоприятных условий социализации // Социальная работа с молодежью в России и Германии: проблемы подростков, модели и методы их разрешения. – Волгоград: ВГПУ, 2005. – С.102-108
5. Фельдштейн Д.И. Возрастная психология: развитие личности и возрастные кризисы. — М.: Академия, 2015.
6. Федорова Г.Г. Делинквентное поведение несовершеннолетних и пути его профилактики // Социальная педагогика. 2017. № 4/5. – С. 61-68
7. Bandura, A. Social Learning Theory / Albert Bandura. — Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1977. — 247 p.
8. Erikson, E. H. Childhood and Society / Erik H. Erikson. — New York: W. W. Norton & Company, 1950. — 445 p.